
ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL EM AMBIENTE HOSPITALAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

DOI: 10.5281/zenodo.19136088

Daiane Ervilha dos Santos¹

¹Odontologia – Faculdade Estácio São Paulo - FSP
drdaianeervilhadentista@gmail.com

Eduardo Lins de Araujo²

²Odontologia – Faculdade Estácio São Paulo - FSP
araujoedu78@gmail.com

Eyshila Lorena Perreira da Silva³

³Odontologia – Faculdade Estácio São Paulo - FSP
eyshilalorena20@gmail.com

Tatiane Silva Martins⁴

⁴Odontologia – Faculdade Estácio São Paulo - FSP
tatisilva9905@gmail.com

Monica Padilha da Silva⁵

⁵Odontologia – Faculdade Estácio São Paulo - FSP
monicapadilha332@gmail.com

Ana Beatriz Fernandes de Almeida⁶

⁶Odontologia – Faculdade Estácio São Paulo - FSP
bcamil25@gmail.com

AT01: Saúde Pública.

Introdução: A saúde bucal tem ligação direta com a saúde geral, pois a boca pode ser a porta de entrada para diversos microrganismos e bactérias, que podem provocar muitas doenças e atingir outros órgãos do corpo. Sendo assim, a higienização tem a função de restaurar e manter o equilíbrio microbiológico da cavidade bucal e, quando feita em pacientes hospitalizados, tem a finalidade de limpar não só dentes, língua, gengiva, mucosas, como também tubo endotraqueal e/ou qualquer outro dispositivo presente na cavidade bucal. Assim, observa-se que a orientação de saúde bucal em pacientes hospitalizados é fundamental na prevenção de complicações sistêmicas. **Objetivo:** demonstrar a importância do cuidado oral em pacientes em âmbito hospitalar, ao relatar uma experiência acadêmica vivenciada. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa e do tipo relato de experiência, descrevendo atividades realizadas por acadêmicos de odontologia no hospital municipal local. **Resultados:** Foi realizada atividade extensionista, por acadêmicos do curso de odontologia no hospital municipal de Rolim de Moura - RO, onde houve a demonstração de técnicas de escovação em manequim e a entrega dos panfletos, apresentada a responsabilidade e cuidado com a higiene bucal para prevenir complicações em pacientes hospitalizados, o impacto da saúde oral na saúde geral, comunicação e educação, adaptação às condições dos pacientes, a importância do trabalho multidisciplinar. **Conclusão:** Este trabalho permitiu transmitir conhecimento e informação, conscientizar os pacientes e familiares presentes sobre a importância da saúde

bucal no ambiente hospitalar, comumente negligenciada. A palestra reforçou a necessidade de integrar esses cuidados na rotina de atendimento, incentivando a equipe de saúde a dar mais atenção à saúde bucal dos pacientes. Esses resultados tiveram impacto direto na qualidade de vida dos pacientes, promovendo um estado de saúde geral mais equilibrado e, potencialmente, reduzindo o tempo de internação e complicações relacionadas à falta de higiene bucal.

Palavras-chave: Hospitalização; Odontologia; Saúde Bucal.